

V (ПЯТАЯ)

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

Май 2026 г.

ИНДЕКСАЦИЯ

EXPLORE

zenodo

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

BOLALARDA IJODKORLIKNI TARBIYALASHNING PSIXOLOGIK JIHLTLARI

*Yusupov Umidjon Salim o'g'li*¹
*Xasanova Shahzoda Dilshod qizi*²

¹ *Oriental universiteti o'qituvchisi. uyusupov080@gmail.com*

² *Oriental universiteti talabasi*

Annotatsiya. Mazkur tezisda bolalarda ijodkorlikni tarbiyalashning psixologik jihatlari, ijodiy tafakkurning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar hamda oila va ta'lim muhitining roli yoritilgan. Bolaning tasavvuri, mustaqil fikrlashi, emotsional erkinligi va yangilik yaratishga bo'lgan intilishi ijodkorlikning muhim tarkibiy qismlari sifatida tahlil qilingan. Shuningdek, bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi amaliy yondashuvlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ijodkorlik, kreativlik, bola shaxsi, ijodiy tafakkur, tasavvur, mustaqil fikrlash, qobiliyat, o'yin faoliyati, psixologik muhit, tarbiya.

Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti mustaqil fikrlaydigan, yangicha g'oyalarni ilgari sura oladigan va turli vaziyatlarda nooddiy yechim topishga qodir shaxslarni tarbiyalashni taqozo etmoqda. Shu jihatdan qaralganda, bolalarda ijodkorlikni erta yoshdan boshlab shakllantirish ta'lim-tarbiya jarayonining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ijodkorlik bolaning faqat san'atga oid faoliyatida emas, balki uning kundalik hayotidagi savollari, o'yinlari, muloqoti, muammoli vaziyatlarga munosabati va yangi narsalarni o'rganishga bo'lgan qiziqishida ham namoyon bo'ladi.

Psixologik nuqtayi nazardan ijodkorlik shaxsning mavjud bilim va tajribalaridan foydalanib, yangi g'oyalarni yaratishi, odatiy holatlarga yangicha yondashishi hamda o'z fikrini erkin ifodalashi bilan tavsiflanadi. Bola ijodiy faoliyat davomida atrof-muhitni faol o'rganadi, o'z imkoniyatlarini sinab ko'radi va tashabbus ko'rsatishga intiladi. Mazkur jarayon uning bilish faolligi, o'ziga bo'lgan ishonchi va mustaqilligini mustahkamlaydi.

Bolalarda ijodkorlikning shakllanishida tasavvur alohida ahamiyatga ega. Tasavvur orqali bola real hayotda mavjud bo'lmagan obrazlarni yaratadi, predmetlarga yangi vazifalar yuklaydi va o'ziga xos voqealarni o'ylab topadi. Masalan, oddiy qog'oz parchasidan samolyot, kema yoki turli shakllar yasashi, qurilish kublaridan yangi inshootlar barpo etishi bolaning ijodiy imkoniyatlari rivojlanayotganini ko'rsatadi. Shuning uchun bolaga tayyor namunalarni takrorlash bilangina cheklanmasdan, o'z g'oyasini amalga oshirish imkoniyatini ham berish zarur.

Ijodkorlikning yana bir muhim tarkibiy qismi mustaqil fikrlashdir. Agar bola har bir vazifani bajarishda faqat bitta to'g'ri javob mavjudligiga o'rgatilsa, uning erkin izlanish olib borish imkoniyati cheklanadi. Aksincha, turli yechimlarni taklif qilish, savollarga o'z munosabatini bildirish va tanlov qilish imkoniyati

yaratilganida bola fikrlash moslashuvchanligini namoyon etadi. Bunday jarayonda kattalarning vazifasi bolaning o'rniga qaror qabul qilish emas, balki uning mustaqil xulosa chiqarishiga ko'maklashishdan iboratdir.

Bolaning emotsional holati ham ijodiy faollikka bevosita ta'sir qiladi. Doimiy tanqid, boshqa bolalar bilan taqqoslash, xatolar uchun keskin koyish yoki noodatiy fikrlarni masxara qilish bolada o'ziga ishonchsizlikni yuzaga keltiradi. Natijada u tashabbus ko'rsatishdan va yangi ishlarni sinab ko'rishdan qo'rqishi mumkin. Aksincha, hurmat, qo'llab-quvvatlash va samimiy munosabat hukm suradigan muhitda bola o'z fikrini erkin ifodalaydi, xatolarini rivojlanish imkoniyati sifatida qabul qiladi hamda ijodiy faoliyatga faol jalb etiladi.

Oilaviy muhit bolalar ijodkorligini tarbiyalashda asosiy psixologik omillardan biridir. Ota-onalarning bolaning qiziqishlariga e'tibor qaratishi, savollariga sabr bilan javob berishi va uning mustaqil faoliyatini qo'llab-quvvatlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Bolaning chizgan rasmi, yasagan buyumi yoki o'ylab topgan hikoyasi kattalar mezoni asosida qat'iy baholanmasligi lozim. Ijodiy faoliyatning dastlabki bosqichida natijadan ko'ra jarayon muhimroqdir. Bola o'z faoliyatidan zavq olishi, yangi g'oyalarni sinab ko'rish va o'zini qadrlangan shaxs sifatida his qilishi kerak.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda o'yin ijodkorlikni rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Syujetli-rolli o'yinlarda bola turli ijtimoiy rollarni bajaradi, vaziyatlarni mustaqil ravishda yaratadi va tengdoshlari bilan hamkorlik qilishni o'rganadi. Konstruktorlar, plastilin, rangli qog'oz, bo'yoqlar, tabiiy materiallar va turli didaktik o'yinlardan foydalanish esa bolaning tasavvuri va mayda motorikasini rivojlantiradi. Muhimi, o'yin davomida kattalar bolaning harakatlarini ortiqcha nazorat qilmasligi va uning mustaqil izlanishiga imkon berishi zarur.

Kichik maktab yoshida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun muammoli savollar, ochiq topshiriqlar va ijodiy vazifalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Masalan, ertakning davomini o'ylab topish, bir predmetdan turli maqsadlarda foydalanish usullarini taklif qilish, rasm asosida hikoya tuzish yoki bir muammoning bir nechta yechimini izlash kabi mashqlar bolalarning tafakkur faolligini oshiradi. Bunday topshiriqlar bolada o'z fikrini asoslash, yangicha g'oyalarni ilgari surish va muhokama jarayonida faol qatnashish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Pedagog bolalarda ijodkorlikni tarbiyalash jarayonida faqat bilim beruvchi emas, balki rag'batlantiruvchi va yo'naltiruvchi shaxs sifatida ishtirok etadi. Pedagog har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga olishi, uning qiziqishlari va kuchli tomonlarini aniqlashi zarur. Bir xil topshiriqni bajarishda bolalarga turli usullarni tanlash imkoniyatini berish, ularning original fikrlarini e'tirof etish va ijodiy muvaffaqiyatlarini rag'batlantirish ijobiy natija beradi.

Bolalarda ijodkorlikni rivojlantirishda quyidagi psixologik shart-sharoitlarga e'tibor qaratish lozim: bolaning fikrini hurmat qilish; savol berishiga imkon yaratish; xato qilishdan qo'rqmaslikka o'rgatish; tayyor javobni darhol aytib bermasdan, mustaqil izlanishga yo'naltirish; o'yin, rasm, musiqa, konstruktorlik va hikoya

tuzish kabi faoliyat turlarini uyg'unlashtirish; muvaffaqiyatni faqat natija bilan emas, bolaning sa'y-harakati va yangicha yondashuvi bilan ham baholash.

Xulosa qilib aytganda, bolalarda ijodkorlikni tarbiyalash izchil va maqsadli psixologik-pedagogik yondashuvni talab qiladi. Ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishi bolaning tasavvuri, mustaqil fikrlashi, emotsional erkinligi va o'ziga bo'lgan ishonchi bilan chambarchas bog'liqdir. Oila va ta'lim muassasasida qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish, bolaning tashabbuslarini rag'batlantirish hamda erkin izlanishiga imkon berish uning kelajakda faol, moslashuvchan va yangilik yaratishga qodir shaxs bo'lib shakllanishiga xizmat qiladi.

Bolalarda ijodkorlikni tarbiyalashning psixologik jihatlari shuni ko'rsatadiki, ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishi bolaning shaxsiy, aqliy va emotsional kamolotida muhim o'rin tutadi. Ijodkorlik bolalarning mustaqil fikrlashi, muammolarni noodatiy usullar bilan hal etishi, tasavvur doirasini kengaytirishi hamda o'z imkoniyatlarini namoyon etishiga yordam beradi. Ushbu jarayonda bolaning qiziqishlari, ehtiyojlari, individual xususiyatlari va yoshiga mos psixologik sharoitlarni yaratish katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vigotskiy L.S. Voobrazheniye i tvorchestvo v detskom vozraste. - Moskva: Prosveshcheniye, 1991.
2. Drujinin V.N. Psixologiya obshchix sposobnostey. - Sankt-Peterburg: Piter, 2007.
3. Gilford J. Tri storony intellekta // Psixologiya myshleniya. - Moskva: Progress, 1965.
4. Torrance E.P. Guiding Creative Talent. - Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1962.
5. Davletshin M.G. Umumiy psixologiya. - Toshkent: TDPU, 2002.
6. G'oziyev E.G'. Ontogenez psixologiyasi. - Toshkent: Noshir, 2010.